

TODO ESTÁ CONECTADO: humano y naturaleza

El socioecosistema (SES) corresponde a la zona costero-marina delimitada como área de estudio, y se compone por la interacción continua entre tres zonas interdependientes: la zona continental, la zona costera y la zona marina. Estos espacios no funcionan de manera aislada; el esquema *Todo está conectado* presenta las interacciones de tipo ambiental, social, económico y cultural que se desarrollan entre ellos, integrando procesos naturales y actividades humanas dentro de un mismo sistema.

Simbología
 Interacciones:
 — Positivas
 — Negativas

SD 7 Privado 6
 OSC 36
 Académico 37

Gobierno 116

PARTICIPANTES POR SECTOR:

Visita la TR digital y su informe técnico: <https://gulfmexico.org>

SOBRE LA TARJETA DE REPORTE Esta TR se elaboró a partir de dos talleres virtuales llevados a cabo del 6 al 8 de noviembre de 2024 y del 8 al 10 de octubre de 2025, con un total de 137 participantes. Además se llevó a cabo una fase de campo del 15 al 22 de marzo de 2025, con un total de 65 participantes entrevistados y 7 comunidades clave visitadas. Para su elaboración, se siguió la guía para el desarrollo de tarjetas de reporte de Costanzo et al., (2017), adaptada por el LANRESC.

AGRADECIMIENTOS Esta TR fue realizada con fondos del subproyecto "Elaboración de cinco Tarjetas de Reporte en el Golfo de México", clave UNOPS012, ejecutado por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) y administrado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el marco del proyecto Implementación del PAE GdM, financiado por el GEF y respaldado por UNEP, UNOPS y SEMARNAT. Cofinanciado por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Agradecemos a CONANP, Pronatura Noreste y Johnny Valdez por el acompañamiento en campo.

AVISO LEGAL El contenido de este documento tiene fines educativos y de difusión general, y la información fue proporcionada y validada por los propios participantes de los talleres. Los datos que respaldan esta TR fueron recopilados el 21 de noviembre de 2025. El objetivo de esta herramienta es apoyar la toma de decisiones informada, sin embargo no debe limitarse únicamente a lo expuesto en este documento.

<https://gulfmexico.org> Contacto: info@lanresc.mx <https://www.lanresc.mx> /lanresc @lanresc @lanresc

PARTICIPANTES

Martínez Olgún, O., ACUA; Balderrama Alarcón, J.A., Reyes Monsiváis, S.S., API Tamaulipas; García, J., Guillermo Quiñones, J., Loera, B., Loera, C., Molina, D., Villa Cepeda, L., Villanueva, B., Campamento Tortuguero Barra del Tordo; Acosta Torres, R.A., Dechnik Vázquez, Y.A., Lozada Rodríguez, J.R., Vázquez Pérez, E.U., CFE; Caballero Briones, F., Lima Castillo, M.G., Ulloa Torres, M.J., CICATA, Unidad Altamira, IPN; Molinero Hernández, S., COFEPRIS; Cavazos de la Vega, B., García Reyes, L., Comisión de Caza y Pesca; Caballero Aragón, H., CONABIO; Luna Reyes, R., Mercado Muñoz, F., CONAFOR; Calzada Martínez, E., Hernández Méndez, M., Martínez Ortiz, J.A., Maya Morín, J., Sierra Flores, R., CONANP; Lerma Quiroga, D., CONANP-APFF LMyDRB; González Baca, C., Salinas Ordaz, D., CONANP-DRPCGM; Acosta Sánchez, H.H., López Hernández, M., CONANP-Santuario Playa Rancho Nuevo; González Escandón, S.M., DIF Tamaulipas; Gallegos Rivera, R.T., Dirección de Desarrollo Rural y Sustentable; Cuevas Rivera, M.L., Herver Zarate, R., Márquez, P., Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Altamira; Padilla Castillo, M.J., Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Tampico; Vázquez Gallegos, N., Dirección de Educación Municipal, Aldama; Alfaro Barraza, L., Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes, Colorado Dapa, M.G., Colorado Lara, J.C., Dapa Lara, G.G., Dapa Morales, J.M., EcoAve; Francioli, I., Gobierno del Estado de Tamaulipas; Lozano Amaro, E., Rodríguez Moreno, K., Badillo Galvan, E., Bonilla Escobedo, C., Gobierno Municipal de Aldama; Echevarría Caballero, I.I., Henggeler Rivera, M.G., Hernández Torres, J.J., Rodríguez Espinoza, C., Pumarero Armas, F., Gobierno Municipal de Altamira; Martínez, M., Peralta Ariaga, S.L., Gobierno Municipal de Ciudad Madero; Hernández Alfaro, A., Gobierno Municipal de Jiménez; Alarcón Cerna, A.R., Gobierno Municipal de Matamoros; Rangel Mellado, R.M., Gobierno Municipal de Soto la Marina; Cantú Rodríguez, M.O., Gobierno Municipal de Tampico; Guzmán Hernández, A.J., ICESIT; Ramírez González, L.A., IICA; García Solorio, L., González Cruz, A., IMIPAS; Ocaña Espinosa de los Monteros, K.G., Serrano Flores, E.D., IMT; Martínez Salgado, C.P., Mijangos Carro, M.A., Piñón Flores, M.A., Sánchez, J., IMTA; Armillas Canseco, J., Barragán de la Parra, M.G.R., De la Rosa Padrón, Z., López Rodríguez, O., Morales de la Sema, R., Mota González, M.C.H., Oyervides Martínez, C.B., Rodríguez Molinar, M.E., Sandoval Salinas, A., INAES; Barba Meinecke, H., Pizá Chávez, A.R., INAH-SAS; Arano Recio, D.E., Valdés Lara, A.C., INAH Yucatán; Rodríguez Hernández, A., INECC; Gómez, M.C., Hueda Tanabe, Y., Villagómez Velázquez, T., INPI; Trejo Igueravide, D., ITAVU; Romo Contreras, J.V., PAUT; Cepeda Acosta, F.J., Permisionario de pesca; Huerta Carreón, H.E., Valdez Cruz, J.A., PROFEPA; Barriga Vallejo, C., Briones Castillo, M.A., García, O., Puente Rodríguez, F., Salazar Ortiz, J., Varela Echevarría, A., Pronatura Noreste, A.C.; González Nicacio, S., Restaurante Nuevo Milenio; Camarillo, A., Cepeda Acosta, A.A., Cepeda Acosta, D., Figueroa, A., Hernández, C., Padilla, M., Sánchez, S., Santoyo, A., Torre, M.J., S/I; Cruz Cruz, I., Del Bosque Valadez, J.M., Guillén Lorenzo, R., Herrera Castillo, J.M., Lerma Ramos, L., Tovar Ortiz, J., SDRPA; Mata Esparza, N.P., Reyes Mata, J.A., Torres Rodríguez, J.E., SEBIEN; De Luna González, C.D., López Mejía, S., Muro Hidalgo, K.A., Villanueva Huerta, A.G., SEDATU; Ramírez Fajardo, G., Silva Santacruz, R.A., SEDENER; Heinz Becker, K., Hernández Córdova, J.O., Ortiz Flores, A.A., Peñaloza Medellín, D.A., Silva Saldaña, R.S., SEDUMA; Barrientos Arellano, P., González Hernández, A.K., Guevara Rodríguez, M.V., Salinas Maldonado, E.B., Secretaría de Administración; Almaguer Hernández, J.H., Bortoni Gómez, I., Torres Castillo, N.E., Secretaría de Economía; Ameza González, J.E., Hernández Guerra, M.P., Martínez, C., Secretaría de Educación; Gallegos Montalvo, L., Mata Baez, D.M., Treviño Lara, A., Secretaría de Finanzas; Reta Heredia, I.J., Rocha Rojo, M.N., Secretaría de Obras Públicas; Alfaro García, P., Secretaría de Programas Federales; López Coble, M., Márquez Zumaya, V.M., Mendoza García, M.J., Rojas García, M.B., SEMAR; Hernández Cázarez, M., Rodríguez Barrientos, J.A., SEMARNAT; Galván Tovar, J.F., Moreno Trujillo, L.I., SENASICA; Jael García, N., Marín Zamarripa, G., Morales Azua, M., Nuñez Mordido, R., Sánchez Espinoza, E., Sociedad de Producción Pesquera Pesca; Gómez Rivera, J.C., SRHDS; Vela Reyna, F., STPS; Gómez Nicolás, M.P., Subsecretaría de Hidrocarburos; Montoya González, P.R., Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; Alarcón Ruiz, E., TecNM Ciudad Madero; Rodríguez Castro, J.H., Olmeda de la Fuente, S.E., TecNM Ciudad Victoria; Betanzos Reyes, M., Colorado, J., Domínguez H. M., Domínguez, J., Guzmán Ramírez, E., Hernández, G., Nava Castillo, R., Trejo Flores, A., Terra Asesoría Ambiental S.C.; Cabañas Vargas, D.D., UADY; Herrera Barquín, H., Medina, D.Y., UANL; Oñate González, E.C., López García, E., Carreón Zapain, M.T., UANL-FBC; Arellano Méndez, L.U., Garza Torres, H.A., Guerra Pérez, A., Mora Olivo, A., Requena Lara, G.N., UAT; Martínez Córdova, C., Ávila Foucat, V.S., UNAM-IEC; Valdez Iuit, J.O., UNAM-FC UMDI Sisal; Carro, K., Universidad Cultural Metropolitana; Bustamante, A.K., García Martínez, M., Garzón Sosa, S.B., Ingalls, A.F., Rosales Ángeles, F., UNOPS; Ovando Rocha, M.S., UT Altamira; Amador Cano, G., Cepeda Martínez, L.M., Colorado Dapa, J.F., Escalante Ramos, M., Higuera Marín, F.A., J. Luna, B.A., Maya Albarrán, E.C., Montelongo Alfaro, I., Pérez Álvarez, K., Reyes Rivera, P., Rodríguez Martínez, N., Rudy García, J.M., Saenz Aguilar, Y.V., Velázquez Narváez, A.C., Vidal Ochoa, J., UTMART.

Equipo operativo LANRESC: Carmona Escalante, A., Gallegos Fernández, S., Granados Martínez, K.P., Hernández Cristerna, M.J., Morales Méndez, D., Ortigosa Gutiérrez, J.D., Reyes Aguilar, A.X., Rodríguez González, M.P., Vázquez Verdín, J.M. Responsables de proyecto: Salles Afonso de Almeida, P., Ávila Foucat, V.S., Simões, N., Diseño gráfico: Guerra, A.

Fotos de portada: 1 y 3. Proyecto análisis de la pesquería artesanal de elasmobrancos UANL. 2. Equipo LANRESC-UNOPS.

Fotos de portada: 1 y 3. Proyecto análisis de la pesquería artesanal de elasmobrancos UANL. 2. Equipo LANRESC-UNOPS.

Fotos de portada: 1 y 3. Proyecto análisis de la pesquería artesanal de elasmobrancos UANL. 2. Equipo LANRESC-UNOPS.

Fotos de portada: 1 y 3. Proyecto análisis de la pesquería artesanal de elasmobrancos UANL. 2. Equipo LANRESC-UNOPS.

Fotos de portada: 1 y 3. Proyecto análisis de la pesquería artesanal de elasmobrancos UANL. 2. Equipo LANRESC-UNOPS.

TARJETA DE REPORTE

Zona costero-marina de Tamaulipas 2025

PROYECTO PAE GEM GOLFO DE MÉXICO

LABORATORIO NACIONAL DE RESILIENCIA COSTERA (LANRESC)

GEF

UNOPS

INAH

CONANP

CONAGUA

PROFEPA

INAES

UANL

UNAM

IMTA

Medio Ambiente

CONAFOR

IMIPAS

Ciencia y Tecnología

Trabajo

Marina

Desarrollo Territorial

SENASICA

INPI

INECC

INAH

DIF

Caza y Pesca

MATAMOROS

TAMPICO

Ciudad Madero

JIMÉNEZ

ALTAMIRA

ITAVU

pro natura noreste

Terra

LA COSTA DE TAMAULIPAS EN NÚMEROS

Foto: Proyecto análisis de la pesquería artesanal de elasmobrancos UANL.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN ESTRATÉGICO DEL GRAN ECOSISTEMA MARINO DEL GOLFO DE MÉXICO (PAE GdM)

Es una iniciativa entre México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y Estados Unidos, mediante la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA*), orientada a proteger y restaurar los recursos marinos y costeros compartidos. Mediante acciones para reducir la contaminación, la sobrepesca y la degradación ecosistémica, este esfuerzo mejora la calidad del agua, fomenta la pesca sostenible y conserva hábitats costeros. El proyecto es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP*) a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS*) y financiado por el Fondo del Medio Ambiente (GEF*).

* Por sus siglas en inglés

* Por sus siglas en inglés

INDICADORES

REGIONALIZACIÓN DE LA zona costero-marina de Tamaulipas

Las cuatro subregiones comparten la actividad pesquera, con características particulares. La subregión 1 es una metrópoli fronteriza asociada al paso migratorio; integra el delta del río Bravo y el norte de la Laguna Madre, con ecosistemas clave para aves migratorias y especies marinas. La subregión 2, escasamente urbanizada, abarca la parte central de la Laguna Madre y se localiza en un ANP costera, en la categoría Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), la más extensa del país, donde se realizan actividades cinegéticas. La subregión 3, predominantemente agrícola, incluye dunas costeras, manglares, pastos marinos y sitios de desove de tortugas, y también forma parte del ANP. La subregión 4 concentra la principal flota pesquera del Golfo de México y combina industria, puertos y turismo con zonas urbanas, ganadería, sistemas lagunares y sitios de anidación de especies protegidas.

Los indicadores se normalizaron entre 0 (calificación más baja) y 1 (calificación más alta), y se integraron mediante un método jerárquico multicriterio con ponderaciones definidas en talleres. Las calificaciones finales resultan de la comparación entre subregiones dentro del socioecosistema.

CALIFICACIÓN

Esta Tarjeta de Reporte (TR), basada en 44 indicadores socioambientales, asigna a la zona costero-marina de Tamaulipas una calificación **D (Baja)**.

Los indicadores se normalizaron entre 0 (calificación más baja) y 1 (calificación más alta), y se integraron mediante un método jerárquico multicriterio con ponderaciones definidas en talleres. Las calificaciones finales resultan de la comparación entre subregiones dentro del socioecosistema.

Foto: Proyecto análisis de la pesquería artesanal de elasmobranchios UANL.

Historia de la costa

Cuidar para seguir, resistir para florecer

EcoAve LA PESCA, TAMAULIPAS

Ante la incertidumbre económica y ambiental provocada por los cambios en la pesca y el entorno, Juana Dapa, madre, pescadora y guía de su comunidad, decidió proteger el manglar y la vida que alberga. Junto a su familia comenzó a ofrecer recorridos turísticos y naturales, compartir historias y mostrar el canto de las aves. Así nació "EcoAve", una iniciativa de ecoturismo y educación ambiental en La Pesca, Tamaulipas, que demuestra cómo se fortalece la conservación con cada reforestación, observación de aves y visitante que aprende del entorno. Juana y su familia se han aliado con instituciones para fomentar la conciencia ambiental y el amor por su territorio. A pesar de los desafíos, su historia enseña que cuidar la naturaleza es más importante que el miedo y que en Tamaulipas hay razones para quedarse y seguir trabajando.

Foto: Proyecto análisis de la pesquería artesanal de elasmobranchios UANL.

RECOMENDACIONES

- Fortalecer un monitoreo de la cantidad y calidad del agua costera, determinar caudales ecológicos, identificar fuentes de contaminación e implementar medidas contra inundación y sequías.
- Fortalecer el monitoreo de especies clave y endémicas, actualizar inventarios de especies bajo alguna categoría de riesgo o protección. Se sugiere la colaboración del sector académico y de las OSC.
- Implementar los programas de ordenamiento ecológico y costero que permiten la regulación del desarrollo urbano, turístico y costero; promoviendo el manejo integrado del paisaje.
- Promover el arraigo de los jóvenes, migrantes y locales a la comunidad, a través de la implementación de proyectos productivos sustentables y capacitación continua.
- Generar estudios sobre modelos de producción pesquera y de servicios turísticos para promover el desarrollo económico sustentable.
- Fortalecer la gobernanza del territorio para gestionar el diseño, implementación y evaluación del ordenamiento territorial, marino y urbano.
- Promover y financiar planes de acción regional contra los efectos del cambio climático y la actualización de normas oficiales en el marco del Plan Estatal de Cambio Climático.

PARTICIPANTES

Martínez Olguín, O., **ACUA**; Balderrama Alarcón, J.A., Reyes Monsiváis, S.S., **API Tamaulipas**; García, J., Guillermo Quiñones, J., Loera, B., Loera, C., Molina, D., Villa Cepeda, L., Villanueva, B., **Campamento Tortuguero Barra del Tordo**; Acosta Torres, R.A., Dechnik Vázquez, Y.A., Lozada Rodríguez, J.R., Vázquez Pérez, E.U., **CFE**; Caballero Briones, F., Lima Castillo, M.G., Ulloa Torres, M.J., **CICATA, Unidad Altamira, IPN**; Molinero Hernández, S., **COFEPRIS**; Cavazos de la Vega, B., García Reyes, L., **Comisión de Caza y Pesca**; Caballero Aragón, H., **CONABIO**; Luna Reyes, R., Mercado Muñoz, F., **CONAFOR**; Calzada Martínez, E., Hernández Méndez, M., Martínez Ortiz, J.A., Maya Morin, J., Sierra Flores, R., **CONANP**; Lerma Quiroga, D., **CONANP-APFF LMyDRB**; González Baca, C., Salinas Ordaz, D., **CONANP-DRPCGM**; Acosta Sánchez, H.H., López Hernández, M., **CONANP-Santuario Playa Rancho Nuevo**; González Escandón, S.M., **DIF Tamaulipas**; Gallegos Rivera, R.T., **Dirección de Desarrollo Rural y Sustentable**; Cuevas Rivera, M.L., Herver Zarate, R., Márquez, P., **Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Altamira**; Padilla Castillo, M.J., **Dirección de Ecología y Medio Ambiente, Tampico**; Vázquez Gallegos, N., **Dirección de Educación Municipal, Aldama**; Alfaro Barraza, L., **Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes**; Colorado Dapa, M.G., Colorado Lara, J.C., Dapa Lara, G.G., Dapa Morales, J.M., **EcoAve**; Francioli, I., **Gobierno del Estado de Tamaulipas**; Lozano Amaro, E., Rodríguez Moreno, K., Badillo Galvan, E., Bonilla Escobedo, C., **Gobierno Municipal de Aldama**; Echevarría Caballero, I.I., Henggeler Rivera, M.G., Hernández Torres, J.J., Rodríguez Espinoza, C., Pumarejo Armas, F., **Gobierno Municipal de Altamira**; Martínez, M., Peralta Arriaga, S.L., **Gobierno Municipal de Ciudad Madero**; Hernández Alfaro, A., **Gobierno Municipal de Jiménez**; Alarcón Cerna, A.R., **Gobierno Municipal de Matamoros**; Rangel Mellado, R.M., **Gobierno Municipal de Soto la Marina**; Cantú Rodríguez, M.O., **Gobierno Municipal de Tampico**; Guzmán Hernández, A.J., **ICEST**; Ramírez González, L.A., **IICA**; García Solorio, L., González Cruz, A., **IMIPAS**; Ocaña Espinosa de los Monteros, K.G., Serrano Flores, E.D., **IMT**; Martínez Salgado, C.P., Mijangos Carro, M.A., Piñón Flores, M.A., Sánchez, J., **IMTA**; Armillas Canseco, J., Barragán de la Parra, M.G.R., De la Rosa Padrón, Z., López Rodríguez, O., Morales de la Serna, R., Mota González, M.C.H., Oyervides Martínez, C.B., Rodríguez Molinar, M.E., Sandoval Salinas, A., **INAES**; Barba Meinecke, H., Pizá Chávez, A.R., **INAH-SAS**; Arano Recio, D.E., Valdés Lara, A.C., **INAH Yucatán**; Rodríguez Hernández, A., **INECC**; Gómez, M.C., Hueda Tanabe, Y., Villagómez Velázquez, T., **INPI**; Trejo Igueravide, D., **ITAVU**; Romo Contreras, J.V., **PAUT**; Cepeda Acosta, F.J., **Permisionario de pesca**; Huerta Carreón, H.E., Valdez Cruz, J.A., **PROFEPA**; Barriga Vallejo, C., Briones Castillo, M.A., García, O., Puente Rodríguez, F., Salazar Ortiz, J., Varela Echavarría, A., **Pronatura Noreste, A.C.**; González Nicacio, S., **Restaurante Nuevo Milenio**; Camarillo, A., Cepeda Acosta, A.A., Cepeda Acosta, D., Figueroa, A., Hernández, C., Padilla, M., Sánchez, S., Santoyo, A., Torre, M.J., **S/I**; Cruz Cruz, I., Del Bosque Valdez, J.M., Guillén Lorenzo, R., Herrera Castillo, J.M., Lerma Ramos, L., Tovar Ortiz, J., **SDRPA**; Mata Esparza, N.P., Reyes Mata, J.A., Torres Rodríguez, J.E., **SEBIEN**; De Luna González, C.D., López Mejía, S., Muro Hidalgo, K.A., Villanueva Huerta, A.G., **SEDATU**; Ramírez Fajardo, G., Silva Santacruz, R.A., **SEDENER**; Heinz Becker, K., Hernández Córdova, J.O., Ortiz Flores, A.A., Peñafoza Medellín, D.A., Silva Saldaña, R.S., **SEDUMA**; Barrientos Arellano, P., González Hernández, A.K., Guevara Rodríguez, M.V., Salinas Maldonado, E.B., **Secretaría de Administración**; Almaguer Hernández, J.H., Bortoni Gómez, I., Torres Castillo, N.E., **Secretaría de Economía**; Ameza González, J.E., Hernández Guerra, M.P., Martínez, C., **Secretaría de Educación**; Gallegos Montalvo, L., Mata Baez, D.M., Treviño Lara, A., **Secretaría de Finanzas**; Reta Heredia, I.J., Rocha Rojo, M.N., **Secretaría de Obras Públicas**; Alfaro García, P., **Secretaría de Programas Federales**; López Coble, M., Márquez Zumaya, V.M., Mendoza García, M.J., Rojas García, M.B., **SEMAR**; Hernández Cázares, M., Rodríguez Barrientos, J.A., **SEMARNAT**; Galván Tovar, J.F., Moreno Trujillo, L.I., **SENASICA**; Jael García, N., Marín Zamarripa, G., Morales Azua, M., Núñez Mordido, R., Sánchez Espinoza, E., **Sociedad de Producción Pesquera Pesca**; Gómez Rivera, J.C., **SRHDS**; Vela Reyna, F., **STPS**; Gómez Nicolás, M.P., **Subsecretaría de Hidrocarburos**; Montoya González, P.R., **Subsecretaría de Pesca y Acuicultura**; Alarcón Ruiz, E., **TecNM Ciudad Madero**; Rodríguez Castro, J.H., Olmeda de la Fuente, S.E., **TecNM Ciudad Victoria**; Betanzos Reyes, M., Colorado, J., Domínguez H, M., Domínguez, J., Guzmán Ramírez, E., Hernández, G., Nava Castillo, R., Trejo Flores, A., **Terra Asesoría Ambiental S.C.**; Cabañas Vargas, D.D., **UADY**; Herrera Barquín, U., Medina, D.Y., **UANL**; Oñate González, E.C., López García, E., Carreón Zapiain, M.T., **UANL-FBC**; Arellano Méndez, L.U., Garza Torres, H.A., Guerra Pérez, A., Mora Olivo, A., Requena Lara, G.N., **UAT**; Martínez Córdova, C., Ávila Foucat, V.S., **UNAM-IIEC**; Valdez luit, J.O., **UNAM-FC UMDI Sisal**; Carro, K., **Universidad Cultural Metropolitana**; Bustamante, A.K., García Martínez, M., Garzón Sosa, S.B., Ingalls, A.F., Rosales Ángeles, F., **UNOPS**; Ovando Rocha, M.S., **UT Altamira**; Amador Cano, G., Cepeda Martínez, L.M., Colorado Dapa, J.F., Escalante Ramos, M., Higuera Marín, F.A., J. Luna, B.A., Maya Albarrán, E.C., Montelongo Alfaro, I., Pérez Álvarez, K., Reyes Rivera, P., Rodríguez Martínez, N., Rudy García, J.M., Saenz Aguilar, Y.V., Velázquez Narváez, A.C., Vidal Ochoa, J., **UTMART**.

Equipo operativo LANRESC: Carmona Escalante, A., Gallegos Fernández, S., Granados Martínez, K.P., Hernández Cristerna, M.J., Morales Méndez, D., Ortigosa Gutiérrez, J.D., Reyes Aguilar, A.X., Rodríguez González, M.P., Vázquez Verdín, J.M.
Responsables de proyecto: Salles Afonso de Almeida, P., Ávila Foucat, V.S., Simões, N., **Diseño gráfico:** Guerra, A.

Fotos de portada: 1 y 3. Proyecto análisis de la pesquería artesanal de elasmobranchios-UANL. 2. Equipo LANRESC-UNOPS.

Visita la TR digital y su informe técnico:

SOBRE LA TARJETA DE REPORTE Esta TR se elaboró a partir de dos talleres virtuales llevados a cabo del 6 al 8 de noviembre de 2024 y del 8 al 10 de octubre de 2025, con un total de 137 participantes. Además se llevó a cabo una fase de campo del 15 al 22 de marzo de 2025, con un total de 65 participantes entrevistados y 7 comunidades clave visitadas. Para su elaboración, se siguió la guía para el desarrollo de tarjetas de reporte de Costanzo et al., (2017), adaptada por el LANRESC.

AVISO LEGAL El contenido de este documento tiene fines educativos y de difusión general, y la información fue proporcionada y validada por los propios participantes de los talleres. Los datos que respaldan esta TR fueron recopilados el 21 de noviembre de 2025. El objetivo de esta herramienta es apoyar la toma de decisiones informada, sin embargo no debe limitarse únicamente a lo expuesto en este documento.

AGRADECIMIENTOS Esta TR fue realizada con fondos del subproyecto "Elaboración de cinco Tarjetas de Reporte en el Golfo de México", clave UNOPS012, ejecutado por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) y administrado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el marco del proyecto Implementation del PAE GdM, financiado por el GEF y respaldado por UNEP, UNOPS y SEMARNAT. Cofinanciado por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Agradecemos a CONANP, Pronatura Noreste y Johnny Valdez por el acompañamiento en campo.

PROYECTO
PAE GEM | **GOLFO DE
MÉXICO**

TARJETA DE REPORTE

Zona costero-marina de

Tamaulipas

2025